

ABU NASR FOROBIYNING PEDAGOGIK TA'LIMOTLARI, TARBIYA BERISH USULLARI.

Mamatova Gulnazor Shernazar qizi¹

Pedagogika va Psixologiya yo`nalishi Ijtimoiy fanlar fakulteti Talabasi

Ismailov Murodulla Kaxramonovich²

Ilmiy rahbar: pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.

¹⁻²Termiz davlat unuversiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556329>

Anotatsiya: Ushbu maqolada buyuk alloma Abu Nasr Forobiyning ijodida ta'lim va tarbiyaga oid qarashlari, insonparvarlik g'oyalarining ulug'lanishi yoritilgan. Shuningdek, yoshlarga bu kabi ko'plab allomalarimizning ijodidan bugungi kunda oqilona foydalanish kerakligi to'g'risida ayrim tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, tarbiya usullari, tajribali pedagog, "Fozil odamlar shaxri" asari.

Annotation: this article is about the worship of humanitarian notions and scholastic and educational conceptions on Abu Nasr Farobiy's work. Furthermore, there are some recommendations about that youths are. Therefore, there are some necessary recommendations for youths. They are about using thoughtfully such kind of intellectuals' works in the present time.

Key words: mental upbringing, behavioral education, ways of education, skillful intellectuals, "Fozil odamlar shaxri" by Abu Nasr Farobiy.

Анотация: В этой статье рассматриваются взгляды великой алломы Абу Наср Фороби на образование и воспитание, долю гуманитарных наук g'oya. Он также дал несколько советов молодым людям, что создание таких аллом ко'плаба следует использовать сегодня с умом.

Ключевые слова: умственное воспитание, нравственное воспитание, методы обучения, опытный педагог, «Личность нечестивых».

Barchamizga ayonki, inson qalbiga yo'l avvalo ta'lim tarbiyadan boshlanadi. Shuning uchun qachonki bu haqida gap ketsa ajdodlarimiz qoldirgan merosni eslash bilan birga, ota-onalarimiz qatori biz uchun eng yqain bo'lgan yana bir buyuk zot- o'qituvchi va murabbiylarning oliyjanob mehnatini hurmat bilan tilga olamiz. Biz yurtimizda yangi avlod, yangi tafakkur sohiblarini tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani ado etishda birinchi galda ana shu mashaqqatli kasb egalariga suyanamiz va tayanamiz, ertaga o'rnimizga keladigan yoshlarning ma'naviy dunyosini shakllantirishda ularning hizmati naqadar beqiyos ekanini o'zimizga yaxshi tasavvur qilamiz. Fan va madaniyat olamida o'z o'zni va mavqeiga ega bo'lgan ulug' mutafakkir, zabardast olim, buyuk allomalardan biri,

shubhasiz, Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uzlug' Tarxon Forobiydir . Farobiy yosh avlodni kamolga yetkazishda u yashayotgan jamiyatdagi muhit, hayotiy tajriba, talim-tarbiyaning tasiri va bu tasir natijasida ular ozlaridagi ijobiy yoki salbiy xislat-fazilatlarni namoyon qilishlarini aytadi. "Insonlar tugilganda kamolotli bolib tugimaydi, ularni orasida aslida farq ham bolmaydi, ularning xulqi, faoliyati, hayoti oxshash boladi, keyinchalik esa ozgaradi, yani ijtimoiylashuv jarayonida jamiyatda odamlar ming yillardan beri amal qilib kelayotgan qadiriylatlarni va meyorlarni qabul qiladilar. Abu Nasr Farobiy bolalarni axloqli, nazokatli qilib tarbiyalashda musiqa bilimining ahamiyati haqida bunday deydi: Bu fan shu ma'noda foydaliki, kimning fe'l-atvori muvozanatni yo'qotgan bo'lsa, u tartibga keltiradi, kamol topmaganlarni kamolga etkazadi va muvozanatli bo'lganlarni muvozanatini uzoq muddatga saqlaydi. Musiqa ruhni davolaydi, uning sozlarining ta'siri bilan ruhiy quvvatlar o'z substansiyasiga uyg'unlashadi va tartibga, muvozanatga keladi".Farobiy o'zining "Iso-al-ulum" kitobining oxirgi bo'limida: "Inson aqli faqat bilim bilan cheklanmaydi, balki odat va qarashlarni o'zining maqsadlariga bo'ysundira olishi va yo'naltirishi, o'zgartirishi ham mumkin," -deb yozadi. Uning fikricha, har bir kishi bilimlarni yaxshi egallamog'i, yaxshi va barkamol tarbiya olmog'i, eng yaxshi fazilatlarga ega bo'lmog'i kerak. Farobiy fikricha, kishidagi tub g'oya – saodatdir. Tarbiya vositasi bilan bolalarda hosil qilinadigan barcha insoniy, axloqiy fazilatlar shunga qaratilmog'i kerak. Farobiy talim va tarbiyaga birinchi marta tarif bergan olim sanaladi. Talim – degan soz insonga oqitish, tushuntirish asosida nazariy bilim berish; tarbiya – nazariy fazilatni, malum xunarni egallash uchun zarur bolgan xulq normalarini va amaliy malakalarni orgatishdir, deydi olim. Abu Nasr Farobiy yana aytadi: «Talim – degan soz xalqlar va shaharliklar ortasida nazariy fazilatni birlashtirish, tarbiya esa shu xalqlar ortasidagi tugma fazilat va amaliy kasb hunar fazilatlarini birlashtirish degan sozdir. Talim faqat soz va orgatish bilangina boladi. Tarbiya Aesa, amaliy ish tajriba bilan, yani shu xalq, shu millatning amaliy malakalardan iborat bolgan ish - harakat, kasb - hunarga berilgan bolishi, organishidir». Farobiy nazariy bilimlarni egallashga kirishgan har bir kishi xulq – odobda ham qay darajada pok bolishi kerakligini «Falsafani organishdan oldin nimani bilish kerakligi togrisida»gi risolasida shunday tariflaydi: «Falsafani organishdan avval ozingizni hirshavaslardan shunday tozalashingiz lozimki, sizda maishiy va shahvoniyat kabi notugri tuygularga emas, balki kamolotga bolgan hirs-havas qolsin. Bunga xulq axloqni faqat sozdagina emas, balki haqiqatda (amalda) tozalash orqali erishish mumkin. Shundan song xato va adashishdan saqllovchi, haqiqat yolini tushunib

olishga boshlovchi (notiq – sozlovchi, fikrlash ma`nosida) nafsini, jonini, ruhini tozalash zarur». Forobiy ta`lim tarbiyaga bag`ishlangan asarlarida ta`lim – tarbiyaning muhurligi, unda nimalarga e`tibor berish zarurligi, ta`lim – tarbiya usullari va uslubi haqida fikr yuritadi. «Fozil odamlar shahri», «Baxt saodatga erishuv to`g`risida», «Ixso – al - ulum», «Ilmlarning kelib chiqishi», «Aql ma`nolari to`g`risida» kabi asrlarida ijtimoiy – tarbiyaviy qarashlari o`z ifodasini topgan. Forobiy o`z ishlarida ta`lim – tarbiyani uzviy birlikda olib borish haqida ta`lim bergan bo`lsa ham, ammo har birining insonni kamolga yetkazishda o`z o`rni va xususiyati bor ekanligini alohida ta`kidlaydi. Forobiy «Baxt – saodatga erishuv to`g`risida» asarida bilimlarni o`rganish tartibi haqida fikr bayon etgan. Uning ta`kidlashicha, avval bilish zarur bo`lgan ilm o`rganiladi, bu – olam asoslari haqidagi ilmdir. Uni o`rgangach, tabiiy ilmlarni, tabiiy jismlar tuzilishini, shaklini, osmon haqidagi bilimlarni o`rganish lozim. Undan so`ng, umuman, jonli tabiat o`simlik va hayvonlar haqidagi ilm o`rganiladi, deydi. Forobiy inson kamolotga yolg`iz o`zi erisha olmaydi. U boshqalar bilan aloqada bo`lish, ularning ko`maklashuvchi yoki munosabatlariga muxtoj bo`ladi. Uning fikricha tarbi jarayoni tajribali pedagog, o`qituvchi tomonidan tashkil etilishi muhimdir. CHunki har bir odam ham baxtni va narsa hodisalarni o`zicha bila olmaydi. Unga buning uchun o`qituvchi lozim. Bunga Forobiy ta`lim – tarbiyani to`g`ri yo`lga qo`yish orqali erishish mumkin, deydi. CHunki maqsadga muvofiq amalga oshirilgan ta`lim – tarbiya insonni ham aqliy, ham axloqiy jihatdan kamolga yetkazadi, xususan, inson tabiat va jamiyat qonun-qoidalarini to`g`ri bilib oladi va hayotda to`g`ri yo`l tutadi, boshqalar bilan to`g`ri munosabatda bo`ladi, jamiyat tartib qoidalariga rioya etadi. Demak, Forobiy ta`lim – tarbiyaning asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonni tarbiyalashdan iborat deb biladi. Forobiy ta`lim va tarbiyaga birinchi marta ta`rif bergan olim sanaladi. Ta`lim – degan so`z insonga o`qitish, tushuntirish asosida nazariy bilim berish; tarbiya – nazariy fazilatni, ma`lum xunarni egallash uchun zarur bo`lgan xulq normalarini va amaliy malakalarni o`rgatishdir, deydi olim. Abu nasr Forobiy yana aytadi: «Ta`lim – degan so`z xalqlar va shaharliklar o`rtasida nazariy fazilatni birlashtirish, tarbiya esa shu xalqlar o`rtasidagi tug`ma fazilat va amaliy kasb hunar fazilatlarini birlashtirish degan so`zdir. Ta`lim faqat so`z va o`rgatish bilangina bo`ladi. Tarbiya esa, amaliy ish tajriba bilan, ya`ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalardan iborat bo`lgan ish - harakat, kasb - hunarga berilgan bo`lishi, o`rganishidir». Forobiy nazariy bilimlarni egallashga kirishgan har bir kishi xulq – odobda ham qay darajada pok bo`lishi kerakligini «Falsafani o`rganishdan

oldin nimani bilish kerakligi to'g'risida»gi risolasida shunday ta'riflaydi: «Falsafani o'rganishdan avval o'zingizni hirs-havaslardan shunday tozalashingiz lozimki, sizda maishiy va shahvoniyat kabi notug'ri tuyg'ularga emas, balki kamolotga bo'lgan hirs-havas qolsin. Bunga xulq axloqni faqat so'zdagina emas, balki haqiqatda (amalda) tozalash orqali erishish mumkin. SHunday so'ng xato va adashishdan saqlovchi, haqiqat yo'lini tushunib olishga boshlovchi (notiq – so'zlovchi, fikrlash ma'nosida) nafsini, jonini, ruhini tozalash zarur».Forobiy axloqiy fazilatlar deganda bilimdonlik, donolik va mulohazali bo'lish, vijdonlilik, kamtarlik, ko'pchilik manfaatini yuqori qo'yish, haqiqat, ma'naviy yuksaklikka intil, adolatlilik kabi hislatlarni tushunadi. Ammo bu hislatlarning eng muhimi har bir insonning bilimli, ma'rifatli bo'lishidir. SHuning uchun ham Forobiy axloq tushunchasiga aql bilan uzviy bog'liq holda, tafakkurga asoslangan axloq sifatida qaraydi. Bundan biz Forobiyning axloqni xulq me'yorlari ifodasi sifatidagini emas, balki kishilarning aqliy faoliyatining natijasi sifatida ham talqin etganligini ko'ramiz. Forobiy «Aql ma'nolari haqida» risolasida aql masalasini tahlil qilib, aql bilish haqidagi ta'limotida mantiq (logika) ilmi muhim o'rin tutadi deydi. U mantiq ilmi bilan grammatika o'rtasidagi mushtarakligini qayd etib, mantiqning aqlga munosabati, grammatikaning tilga munosabati kabidir. Grammatika odamlar nutqini tarbiyalagani kabi, mantiq ilmi ham tafakkurni haqiqiy yo'lda olib borish uchun aqlni to'g'irlab turadi deydi..Farobiy axloqiy fazilatlar deganda bilimdonlik, donolik va mulohazali bo'lish, vijdonlilik, kamtarlik, ko'pchilik manfaatini yuqori qo'yish, haqiqat, ma'naviy yuksaklikka intilish, adolatlilik, kabi hislatlarni tushunadi. Ammo bu hislatlarning eng muhimi har bir insonning bilimli, ma'rifatli bo'lishidir. Shuning uchun ham Farobiy axloq tushunchasiga aql bilan uzviy bog'liq holda, tafakkurga asoslangan axloq sifatida qaraydi.Bundan biz Farobiyning axloqni xulq meyorlari ifodasi sifatidagina emas, balki kishilarnin aqliy faoliyatining natijasi sifatida ham talqin etganligini ko'ramiz.

Farobiy ta'limda barcha fanlarning nazariy asoslari o'rganilsa, tarbiyada ma'naviy-axloqiy qoidalar, odob meyorlari o'rganiladi, kasb hunarga oid malakalar hosil qilinadi, deb uqtiradi. Forobiyning ilmiy merosi, umuman, o'rta asr Sharqining madaniy-ma'naviy hayotidan, tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-siyosiy masalalaridan juda boy ma'lumot beradi. Mutafakkir o'z asarlarini o'sha davrda Sharq mamlakatlarida ilmiy-adabiy til hisoblangan arab tilida yozadi. Farobiy shuningdek, arab va fors tillarida falsafiy mazmundagi she'rlar ham yozgan. Farobiy yozgan asarlaridan bizning e'tiborimizga falsafa, pedagogika, psixologiya, etika-estetika bo'yicha asarlari qiziqtiradi. Farobiyning fikricha

muhit va tarbiyaning ta'sirida inson shaxsining ahloqiy sifatlari shakllanadi. Ahloq-tushunchasi Farobiy inson xarakteri bilan chambarchas bog'liq deb hisoblaydi. Chunki xarakterdagi har bir xislatlarni yaxshi tomonga qaratib o'zgartirish mumkin. Shunga asosan inson ahloqini faqat yaxshi tomonga qaratib o'zgartirish mumkin. Uning fikricha inson shaxsining barkamol shakllanishi uchun 4 ta to'siq bor:

- 1.hurmatsizlik
- 2.ahloqsizlik
- 3.o'zgaruvchanlik
- 4.ikkilanish

Bundan tashqari Farobiy tarbiyaning qattiq va yumshoqligi haqida ham o'z fikrlarini bayon qiladi. Bu o'z navbatida tarbiya psixologiyasining asosiy g'oyasi va metodlaridan biri hisoblanadi. Uning fikricha shogirdga ta'lim-tarbiya berishda haddan tashqari qattiqqo'llik ustozga nafrat hissini uyg'otadi. Uning ruhida o'z ustoziga nisbatan qarama-qarshilikni yuzaga keltiradi. Tarbiyadagi haddan tashqari yumshoqlik esa, shogirdga ustozga nisbatan mensimaslik hissini yuzaga ketiradi. U o'z ustozini aldashga va ustidan kulishga harakat qiladi, deb tushunadi. Farobiy psixologiya sohasida aniq bir asarlar yozmagan bo'lsa ham u Aflotun (Aristotel') psixologiyasining asoslarini mahalliy sharoitda moslashgan holda talqin qiladi va buning oqibatida O'rta Osiyo falsafiy qarashlariga xos bo'lgan psixologik dunyoqarashlar shakllandi. Farobiyning ilm-fan sohasidagi qarashlari o'zidan keyin yashab o'tgan mutafakkirlar-Beruniy, Ibn Sino o'z ta'sirini o'tkazdi va o'z navbatida bu mutafakkirar Farobiyni o'zlarining ustozlari deb hisoblaydi. Bu muhim vazifa tajribali tarbiyachilar tomonidan ta'lim-tarbiyaning turli metodlari yordamida amalga oshiriladi. Farobiy ta'lim-tarbiya ishlarini 2 yo'l bilan amalga oshirishni nazarda tutadi."Amaliy fazilatlar va amaliy san'at(kasb hunar)lar va ularni bajarishga odatlanish masalasi"ga kelganda ,bu odat 2 yo'l bilan hosil qilinadi: bulardan birinchisi-qanoatbaxsh so'zlar, chorlovchi ilhomlantiruvchi so'zlar yordamida odat hosil qilinadi, malakalar vujudga keltiriladi,odamga g'ayrat qast-intilish harakatga aylantiriladi. Ikkinchi yo'l(usul) majbur etish yo'li. Bu usul gapga ko'nmovchi, qaysar shaharliklar va boshqa sahroyi xalqlarga nisbatan qo'llaniladi. Chunki ular o'z istaklaricha so'z bilan g'ayratga kiradiganlardan emaslar.Ulardan birortasi nazariy bilimlarni o'rganishga kirishsa,uning fazilati yaxshi bo'ladi. Kasb hunarlarni va juziy san'atlarni egallashga intilish bo'lmasa bunday odamlarni majbur etmaslik kerak. Chunki shahar xalqlariga tarbiya berishdan maqsad ularni fazilat egasi qilib va san'at ahllariga aylantirishdir.

Demak, Farobiy ta'lim va tarbiyada rag'batlantirish va odatlantirish, majbur etish metodlarini ilgari surgan. Har ikkala usul ham pirovardida insonni har tomonlama komolga yetkazish maqsadini ko'zlaydi. Forobiy qadimgi yunon mutafakkirlari – Platon, Aristotel, Evklid, Ptolemey, Porfiriylarning asarlariga sharhlar yozgan. Ayniqsa, Aristotel asarlari (“Metafizika”, “Etika”, “Ritorika”, “Sofistika” va b.)ni betafsil izohlab, qiyin joylarini tushuntirib bera olgan, kamchiliklarini ko'rsatgan, ayni vaqtda bu asarlarning umumiy mazmunini ochib beruvchi maxsus asarlar yaratgan. Forobiy sharhlari O'rta va Yaqin Sharq ilg'or mutafakkirlarining dunyoqarashini shakllantirishda, ularni Aristotel g'oyalari ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Abu Ali ibn Sino Forobiy sharhlari (“Metafizika” – “Moba'diy tabiat”)ni o'qib, Aristotel asarlarini tushunganligini alohida ta'kidlaydi. Forobiyning sharh yozish faoliyati faqat Sharqning emas, o'rta asr Ovro'posini ham yunon ilmi bilan tanishtirishda katta rol o'ynadi. Bu faoliyat uning ilmiy faoliyati taraqqiyotining birinchi bosqichini tashkil etadi. Bu bosqich Forobiyga o'ziga xos maktab xizmatini o'tagan va yangi mavzularda tadqiqotlar olib borish uchun zamin hozirlagan. Shuningdek, buyukshunos olim Abu Nasr Farobiy “Fozil” , ya'ni adolatli jamiyat bilan birga “johil” insonlar va jaholatdagi haqida qimmatli fikrlarni bildirgan. Bu johil jamiyatning juda ko'p turlarini sanab, axloqiy sifat va fazilatlardan mahrum bo'lgan o'z hayoti va faoliyati davomida ularga rioya qilmaydigan kishilar jamoasini johillar jamoasi deb ataydi. Bunday jamoa a'zolari yaramas axloqli, xulq-atvorli kishilardir. “Faziltsiz shahar odamlari yomon fellari, tabiati tufayli ko'ngillari ruhlari ham yomonlashib boraveradi. Mobodo ular ana shu yomon ishlarida izjil saiy – harakat, tobora kuch g'ayrat ko'rsatsa, ularning ruhlari yanada bolalar dunyoga keladi, bu rsa jamiyat va davlatning kelajagini havf ostida qoldiradi. “Ammo,-deydi alloma,-jaholat, yovuzlik, haqsizlik, abadiy hodisalar emas, bu illatlarga albatta barham beriladi. Forbiyning falsafasida va talim to'g'risidagi axloqida Alloh - vojibul vujud. Mazkur aqliy dalilga binoan vojibul vujud quyidagi sifatlarga ega:

1. Alloh taoloni ta'riflash mumkin emas.
2. Alloh taoloning boshqa narsalarga o'hshab mohiyati yo'q.
3. Alloh taolo zarurat yuzasidan yolg'izdir, sherigi yo'qdir.
4. Alloh taolo modda emas. U holis aqlidir.U holis yahshilikdir.

Forbiyning Islom aqiydasiga to'g'ri kelmaydigan falsafasidan biri «Alloh juz'iy narsalarni bilmaydi» deyishidir.

Shuningdek, Forbiy e'tiqodga tegishli olamning yaratilishi, nafs, aql, nubuvvat va boshqa mavzularda ham falsafa yuritgan.

Bilish jarayonini aql va sizgilar orqali yuzaga keladi. Bilish jarayoni cheksiz bo'lib, u inson jonli mushohada va tafakkurining noaniq narsani bilmaslikdan bilishgacha bo'lgan murakkab yo'lni bosib o'tadi. Bu yo'nalish hodislar oqibatini bilishdan ularning sababini anglash, aksidensiyaadan substansiyaga yetib borishni maqsad qilib qo'yadi. Bilishda aql va mantiq, ilmining maqomi beqiyosdir. Mutafakkur talqinida aqliy bilish ikki jihatga ega: birinchidan, u aniqlikdan uzoqlashish va undan umumiy tamon va jihatlarni ajratib olishni, ikkinchi tamondan esa, ushbu umumiylik ko'magida konkret jihatlarning mohiyatiga chuqurlashishni taqozo etadi..aql vositasida inson ilm-fanni yaratadi. Fan tufayli hodisal mohiyatini ochib beriladi. Har bir fan insonning muayyan ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, Forobiy bilish ta'limotining boshqa jihatlarini ham o'rgangan. U ilmiy tadqiqotda kuzatuv, bahs-munozara ,bilish metodlari, jonli mushohadaning cheklanganligi to'risida qiziqarli g'oyalarni ilgari surgan. Forobiy tufayli musulmon Sharqiy talim tarbiya axloqiy va falsafiy tafakkurida mantiq ilmi chuqur iz qoldirdi.

Xulosa : Abu Nasr Farobiyning pedagogik qarashlari bugungi kunda yoshlarga ta'lim va tarbiya berish jarayonida ma'naviy ozuqa bo'lib kelmoqda. Alloma qarashlarini chuqurroq anglagan holda ta'limda qo'llasak yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Farobiy pedagogic ta'limotining asosida komil insonni o'z mohiyati bilan ijtimoiy, ya'ni faqad jamiyatda o'zaro munosabatlari jarayonida komilikka erishish degan falsafiy qarashlar yotadi. Insonning kamolga yetishida ham aqliy, ham axloqiy tarbiyaning o'zaro aloqasi muhim ahamiyat kasb etadi. Farobiy tavsiya etgan ta'lim-tarbiya usullari hozirgi davrda o'z ahamiyatini yo'qotmaganligi diqqatga sazovordir. Bugungi va kechagi ta'limni taqqoslasak, oradagi ancha farqlarning guvohi bo'lganimizdek, buyuk allomalarimiz qoldirgan boy meroslarimizdan ham oqilona foydalansak yanada yaxshiroqdir.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati:

- 1."Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" asar I.A.Karimov.Toshkent-2008.
- 2.Pedagogika tarixi" darslik K.Hoshimov, S.Nishonova Toshkent-2005.
- 3."Fozil odamlar shahri" asari A.N.Farobiy Toshkent A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti 1993-yil.
- 4."Umumiy pedagogika" darslik B.X.Xodjaev Toshkent 2017.

